

ДОСЛІДЖЕННЯ ДАВНЬОРУСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛІССЯ

Давньоруські пам'ятки, що зосереджені на території Полісся, зокрема, у Волинській, Рівненській областях, вивчені меншою мірою порівняно з археологічними пам'ятками розташованими у інших природно-географічних зонах. Не в останню чергу цьому сприяли природні фактори, оскільки виявлення пам'ятки у залісненій, заболоченій місцевості – ускладнене. Проте, специфіка поселень цього регіону полягає у значній відмінності топографії, щільності розташування, загалом системи заселення. Завдяки чому викликає дослідницький інтерес.

Накопичена на сьогоднішній день інформація про наявність, розташування, матеріальну культуру давньоруських поселень Полісся існує завдяки повоєнним багаторічним роботам таких дослідників як Смішко, Канівець, Тиханова, Кухаренко, Раппопорт, Свешніков, Савич, Захарук, Боднар, Ауліх, Кучера, Ратич, Матвієнко, Малевська – Малевич, Кучінко, Воляник, Нікольченко, Прищепа, Конопля, Пелещишин, Чайка, Воробей, Терський, Гупало, Михальчишин та ін.

Картографування давньоруських поселень поліської зони проведене автором виявило кілька особливостей, пов'язаних зі ступенем вивчення мікрорегіонів. Так, найбільш дослідженими мікрорегіонами є басейни р. Горинь, Стир, Стохід у верхній та середній течіях, а також їх допливи. Така ситуація закономірна з огляду на те, що тривалий час досліджувалися округи важливих міських центрів давньоруського часу, які існували у районі сучасних міст Володимира-Волинського, Луцька, Любомля, Камінь-Каширського, Рівного, Острога, Ізяслава (міста на кордоні лісової та височинної природних зон).

Меншою мірою вивчений район Шацьких озер та верхня течія Прип'яті, що являють на нашу думку унікальний топографічний мікрорегіон з окремою системою заселення. Цей факт відкриває нові перспективи для дослідження маловивчених регіонів.

Водночас, картографування поселень давньоруського часу в межах історичної області – Волинська земля виявило певні особли-

вості системи заселення. І, хоча, всі ланки структурного аналізу простежити важко за браком необхідної інформації, однак один з перших пунктів – топографія виявив цікаві особливості.

Так, укріплені і більшість відомих на сьогодні неукріплених поселень більшою мірою зосереджені у лісостеповій зоні, меншою – у лісовій. Серед способу розташування на місцевості (підпорядкування рельєфу) виділяються острівний, розташування на дюнах, на підвищеннях у заплавах річок, заболочених місцинах.

Хронологічно, серед давньоруських пам'яток Полісся як і у лісостеповій зоні виділяються міські центри, що відомі з кінця X ст. (городища давнього Володимира, Луцька, Любомля I, Жорнова, Листвина). Цей факт є свідченням того, що географічне розташування рано перестало бути чинником ізоляції для подальшого історичного розвитку давньоруських пам'яток на території поліської зони.

Зазначимо, що виявлення нових пам'яток дозволить здійснити аналіз системи заселення і з'ясувати такі необхідні питання як щільність розташування, комунікативні шляхи, доповнити картину виділення окремих волостей (за археологічними даними), локальні варіанти матеріальної культури, зокрема – гончарства. І, в цілому сприятиме здійсненню однієї з найважливіших видів археологічної діяльності – пам'яткоохоронній справі України.

Моця О. П. (Київ)

МІСТО ТА ЙОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОКРУГА В СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ ПОЛІССІ

Безсумнівним являється те, що від подальшого вивчення заявленої у назві теми значною мірою залежить і подальша розробка самої моделі давньоруського феодалізму. Справа тут заключається у тому, що якщо значення вивчення урбаністичних центрів феодальної епохи для визначення ступеня розвинутої держави тих часів вже давно у науковців не викликало сумнівів, то актуальність поглибленого аналізу їх сільськогосподарського оточення стала зрозумілою відносно недавно.

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І. (Київ)**
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А. (Брэст)**
Археалогія старожытнага Камянца 8
- Бережинский В. Г. (Киев)**
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р. (Рига)**
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І. (Київ)**
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L. (Pracha)**
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А. (Київ)**
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. (Київ)

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. (Луцьк)

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. (Луцьк), Демедюк С. (Шацьк)

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. (Київ)

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. (Мінск)

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. (Київ)

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. (Київ)

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. (Київ)

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. (Мінск)

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. (Рига)

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. (Берасьце)

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускас А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI–XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

